

SHOLI POYASIDAN YO‘QORI MOLEKULYAR BIRIKMALAR OLISHDA TEJAMKOR TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

¹Aliqulova D.A., ²Xoliyorova U.J., ³Abdullayeva M. J.

^{1,2,3}Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14204738>

Annotatsiya. Ushbu maqolada tadqiqotchilar tomonidan mahalliy xom-ashyo bo‘lgan sholi poyasidan tabiiy polimerlarni vaqt va energiyani tejagan holda ajratib olish texnologiyasi keltirilgan. Olingan lignin asosli tabiiy polimerdan neft sanoatida burg‘ulash vositalarini sovutish jarayonida foydalanishga tavsiya qilinganligi haqida ma‘lumotlar berilgan.

Kalit so‘zlar: sholi poyasi, dimetilsulfoksid karbamid, ultratovush, sellyuloza, lignin, NaKMS, burg‘ulash, stabillovchi reagent.

Абстрактный. В этой статье исследователи представляют экономящую время и энергию технологию извлечения природных полимеров из стеблей риса, местного сырья. Сообщается, что полученный природный полимер на основе лигнина рекомендуется использовать в процессе охлаждения бурового инструмента в нефтяной промышленности.

Ключевые слова: стебель риса, диметилсульфоксид мочевины, ультразвук, целлюлоза, лигнин, NaKMS, бурение, стабилизирующий реагент.

Abstract. In this article, researchers present a time- and energy-saving technology for extracting natural polymers from rice stalks, a local raw material. It is reported that the obtained lignin-based natural polymer is recommended to be used in the process of cooling drilling tools in the oil industry.

Keywords: rice stalk, dimethylsulfoxide urea, ultrasound, cellulose, lignin, NaKMS, drilling, stabilizing reagent.

Hozirgi vaqtda jahon miqyosida kimyo va biokimyo sanoatni rivojlantirishda mahalliy xom-ashyolardan zamonaviy texnologiyalar yordamida ekologik jihatdan toza holda tabiiy polimerlarni ajratib olish dolzarb vazifalardan biridir. O‘zbekiston Respublikasi hududlarida har yili o‘rtacha 516,9 ming tonna sholi hosili olinadi. Bu ko‘rsatkich guruch hisobida 310 ming tonnani tashkil etadi.

Olingan guruch donining poyasiga massa nisbati 0,45:0,55 bo‘lsa, sholi ekilgan dalalarda sholi poyasidan qoladigan chiqindilar miqdori katta bo‘ladi.

1-rasm. Sholi poyasi. (a) – yig‘ilgan o‘rama holatda, (b) – erkin holatda ko‘rinishi.

Ba‘zan dalalarni sholi poyalaridan tozalash uchun, sholi poyasini yoqib yuborishga ham to‘g‘ri kelgan, bu esa ekologiyaga jiddiy zarar etkazadi. Shuning uchun, bu sholi poyasi chiqindilaridan tabiiy polimerlarni ajratib olish orqali to‘liq foydalanish havo ifloslanishi muammolarini kamaytirishga ham yordam beradi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 2-dekabrdaqi “2030 yilgacha O‘zbekiston Respublikasining “yashil” iqtisodiyotga o‘tishiga qaratilgan islohotlar samaradorligini oshirish bo‘yicha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-436 sonli qarorida ekologik zararsiz, kam energiya sarflanadigan ishlab chiqarishni yanada rivojlantirish ustuvor vazifa sifatida belgilab berilgan.

Sholi poyasining komponentli tarkibi bir qancha omillarga bog‘liq bo‘lib, asosan tuproq tarkibi, yetishtirish sharoitlar, hosilni yig‘ishtirib olish vaqti va navidan (1-jadval) kelib chiqib turlicha bo‘ladi.

1-jadval.

Sholi poyasining kimyoviy tarkibi

Mamlakat	Tarkibi, %			
	Sellyuloza	Gemisellyuloza	Lignin	Kul miqdori
Rossiya	48,6	27,7	8,2	6,7
Qozog‘iston	37,6	24,7	17,4	4,8
Belorussiya	37,6	21,1	25,5	6,7
O‘zbekiston	36,3	24,7	19,6	2,5

Sholi poyasining qismlari kimyoviy jihatdan kam farqlanadi. Poyalari asosan sellyulozadan iborat bo‘lib, kul miqdori va massasining uchdan bir qismini egallagan barglarida ko‘proq mineral moddalardan bo‘ladi, tugunlar esa ko‘proq lignindan tashkil topadi

3-rasm. Sellyuloza makromolekulasining tuzilishi

2-rasm. Sholi poyasining ichki tarkibiy tuzilishi.

Har qanday lignin sellyuyulozali xom ashyosi ham asosan o‘zaro bog‘langan polimerlardan tashkil topgan bo‘lib, sellyuloza, gemisellyulozalar va lignin juda ham kam miqdorda minerallar mavjud. Sholi poyasi tarkibida oqsillar (3-8 %), yog‘lar (0,5-1,5 %) azot, fosfor va kaliy 0,5, 0,25 va 0,8 % ni tashkil qiladi. Sholi poyasining kulida 80 % gacha kremniy bo‘lib, qolgan 20 % esa asosan natriy va kaliydan iborat

Sellyuloza asosan suvda erimaydigan monopolisaxarid hisoblanib, o‘zaro glikozid bog‘lar bilan birlashadigan zvenolaridan tashkil topgan. Sellyulozaning zanjirlari bir-biri bilan kuchli vodorod bog‘lari va Van-Der-Vaals kuchlari yordamida bog‘lanib, sellyulozani kristalli polimer sifatida namoyon qiladi. Natijada gemisellyuloza va ligninga nisbatan depolimerizatsiyaga bardoshli hisoblanadi. Sholi poyasida kristall sellyuloza 40 % ni tashkil qiladi.

Ishda foydalanilgan sholining mumsizlashtirilgan somonining namunalarida quyidagi komponentli tarkibga ega bo‘lgan: sellyuloza - 42,7; gemitsellyuloza - 30,4; lignin - 25,7%. Namunalarning kul miqdori 1,5 % ni tashkil qilgan. Sholi poyasini parchalash uchun erituvchi sifatida ion suyuqligi dimetilsulfoksid karbamiddan, vaqt va haroratni tejash uchun ultratovushdan foydalanildi.

Yuqori erituvchi sifatida dimetil sulfoksid karbamid ham sellyullozani fraksiyalarga ajratishda yuqori samara berishi isbotlangan. Yuqori quvvatli ultratovush sellyulozadagi vodorod bog‘larini parchalash va fraksiyalash uchun qo‘l keladi.

Tajribalarda o‘rtacha o‘lchami 0,5 mm dan kam bo‘lmagan sholi poyasidan foydalanildi. Sholi poyasini 8 soat davomida etanol yordamida ekstraksiya qilinadi.

4-rasm. Sholi poyasi tarkibidagi lignin moddasining tuzilishi.

Dimetilsulfoksid karbamid yordamida o‘rtacha 80-110°C haroratda 4 soat vaqt davomida uzluksiz aralashtirilgan holda sholi poyasiga ishlov berildi.

Sholi biomassasining hajmi ion suyuqligi massasiga 1:25 nisbatda olindi. Olib borilgan tajribada eritma tarkibidagi kerakli moddalarni cho‘kmaga tushirish uchun eritma tarkibiga natriy gidroksiddan foydalanildi. Sellyuloza va erimay qolgan qattiq jismlarni alohida ajratib olish uchun qo‘shimcha sifatida sentrifugadan ham foydalanildi.

Ilmiy izlanishlar natijasida sholi poyasidan ion suyuqligida eritish va ultratovush bilan termik ishlov berish orqali texnik sellyuloza, lignin, gemisellyuloza ajratib olingan. Ultratovushsiz oddiy sharoitda 140° C va 2 soatda xom-ashyo tarkibidan texnik sellyulozaning ajralishi 53,3% ni tashkil qildi. Ultratovush va ion suyuqligi sifatida dimetilsulfoksid karbamiddan foydalangan holatda 80-140 °C harorat oralig‘ida, 30 Vt quvvatga ega ultratovush

bilan ishlov berish bilan, 15 daqiqa davomida texnik sellulozaning ajralishi 74,2 % ga oshdi. 50 Vt quvvatdan foydalanganda bir xil vaqt davrida u 14,5% ga oshishi aniqlandi.

Ultratovushsiz 100°C da 1 soat davomida lignin fraksiyasining chiqish unumi 25,9% bo'lsa, 10 Vt quvvatga ega ultratovushdan foydalanilganda, ligninning ajralishi 15 daqiqada 46,7% gacha oshadi va quvvat 50 Vt gacha ko'tarilganda - 57,8 % gacha oshadi.

Tajribada harorat ko'tarilgan sari sholi poyasining erishi jadallashib eritma rangi jigarrang holatga kiradi va bir gomogen holatga keladi. O'rganishlardan shu narsa ma'lum bo'ldiki, turli haroratlarda eruvchanli har xil bo'lishi sholi poyasi umumiy tarzda tarkibi hamda uning asosiy komponentlarini tarkibi bir xil emasligidan dalolat beradi.

Olingan ma'lumotlarga qaraganda haroratini ortishi sholi poyasining uglevodli komponentlarning parchalanishiga yordam beradi va fraksiya jarayonining tezlashishi natijada gemitsellyulozlar va lignin ajralishi bilan izohlanadi.

Sholi poyasiga ion suyuqligida 100 °C haroratda 10 daqiqadan 40 daqiqagacha ishlov berishda fraksiyalanish jarayoni sekin hamda ajralib chiqayotgan mahsulot miqdori 62 % ni tozalangna selluloza 20 % kamroq ekanligi aniqlandi.

Jarayonni bosqichma bosqich oshirib borishda 1 soatgacha oshirilganda fraksiyaning chiqishi 71,4 % yetdi selluloza miqdori 30 % dan yuqori bo'ladi. Mazkur sharoitlarda ishlov berish natijasida 40 % dan ortiq chiqindilardan tozalangan. Olingan texnik selluloza tashqi ko'rinishi och sariq va g'ovaksimon mahsulot olindi.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki o'rtacha harorat 1 soat davomida 100 C⁰ da ishlov berilganida kutilgan natijaga erishish mumkinligi aniqlandi.

Termik ishlov berilgandan keyin quritish jarayonida amalga oshirilib fraksiyalangan moddalarning hajmiy zichligi dastlabki sholi poyasiga nisbatan 4 marta ortishi kuzatilgan. Tarkibida 80 % dan ortiq dastlabki sholi poyasining sellulozasi bo'lib, uning bir qismiga dimetilsulfoksid yordamida ishlov berilganda erimay qolgani, bir qismi esa keyinchalik ishqor yordamida cho'ktirilgan mahsulotlardir.

Ishlov berish haroratini ortishi sholi poyasining lignouglevodli kompleksini parchalanishiga yordam beradi va natijada TS fraksiyasini chiqishi kamayadi va uning gemitsellyulozlar va lignin chiqindilaridan tozalanganlik darajasi ortadi.

2-jadval.

TS fraksiyasini chiqishi va sellulozani tozalanganlik darajasini ishlov berish haroratiga bog'liqligi

Harorat °C va vaqt	Komponentlar tarkibi a.q.m. %				sellulozaning tozalanganlik darajasi (STD) %
	TS fraksi yasi	cho'ktirilgan selluloza	cho'ktirilmaga n selluloza	dastlabki sholi poyasidagi selluloza miqdori	
100/15min/2 0 Vt	71.4	35,8	6,8	45,8	30,2
110/1 soat	62,3	35,8	6,9	45,8	40,4
120/1 soat	60,4	36,2	7,8	45,8	49,2
130/1 soat	55.2	34,3	8,9	45,8	52,3

140/2 soat	50.4	33,2	10,2	45,8	63,3
150/1 soat	49.8	32,4	10,3	45,8	59,3

Sholi poyasiga dimetilsulfoksid karbamid muhitida 1 soatdan kam bo‘lmagan vaqt mobaynida ishlov berilishi past samaradorlikni ko‘rsatdi. Shunday qilib, harorat 100 °C va ishlov berish davomiyligi 15 daqiqa bo‘lganida TS fraksiyasining chiqishi 71,4 % a.q.m, sellyulozani chiqindilardan tozalanganlik darajasi 30 % kamroq tashkil qildi.

Ishlov berish davomiyligini 1 soatgacha ortishi bilan fraksiyaning chiqishi 62,3 % a.q.m. ga yetdi, bu esa dastlabki sholi poyasidagi sellyuloza miqdoridan deyarli 20 % dan yuqori bo‘ladi. Mazkur sharoitlarda ishlov berish natijasida 40 % dan ortiq chiqindilardan tozalangan (5-rasm). Olingan TS fraksiyasi tashqi ko‘rinishi bo‘yicha sholi poyasi rangi mayda tolali g‘ovaksimon materialga o‘xshaydi.

5-rasm. Texnik sellyuloza (TS) fraksiyasini chiqishi va sellyulozani tozalanganlik darajasini ishlov berish haroratiga bog‘liqligi.

Quritishdan keyin fraksiyaning hajmiy zichligi dastlabki sholi poyasiga nisbatan taxminan 5 marta ko‘proq bo‘lgan. Uning tarkibiga 80 % dan ortiq dastlabki sholi poyasining sellyulozasi kirib, uning bir qismiga dimetilsulfoksid karbamid muhitida termik ishlov berilganida erimagan, bir qismi esa erigan va keyinchalik ishqor bilan cho‘ktirilgan. 5-rasmdagi egri chiziq 2 ularning umumiy miqdorini ko‘rsatadi (cho‘ktirilgan sellyuloza). Ishlov berish haroratining ortishi bilan uning miqdori biroz kamayadi, cho‘ktirilmagan sellyulozaning (egri chiziq 3) miqdori esa ortadi.

Sholi poyasi mahsulotlaridan biri bo‘lgan lignin fraksiyasidan sanoatning turli tarmoqlarida foydalanish imkoniyati mavjudligi aniqlandi. Neft sanoatida burg‘ulash jarayonida juda katta ajralib chiqadigan issiqlikni eritma tarkibidagi stabilizator hamda burg‘ulash eritmalarini chuqur qatlamlargacha yetib borishini ta‘minlash maqsadida og‘irlashtirgich sifatida burg‘ulash qorishmalari uchun takomillashgan xususiyatlarga ega barit og‘irlatgichlarini modifikatsiyalashda stabillovchi reagentlar hamda lignin asosli ishqor quyqasini ingibitor sifatida qayta ishlash texnologiyasida qo‘llanildi. Olingan lignin fraksiyasini neft va gaz qazib

olishda burg‘ulash qorishmalarini stabillovchi reagent - NaKMS tarkibida ingibitor sifatida tadqiq etish jarayonlar amalga oshirildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Dimetilsulfoksid karbamid asosida sholi poyasini parchalab tabiiy polimerlar olish texnologiyasi. Axmedov O‘.Ch., Urozov M.K., Aliqulova D.A. O‘zbekiston qishloq va suv xo‘jaligi. Agrar-iqtisodiy, ilmiy-ommabop jurnal. ISSN 2181-502X.5-son,09.05.2024.44-45 betlar.
2. Dimetilsulfoksid karbamid asosida sholi poyasidan monosaxaridlar olish texnologiyasi. Aliqulova D.A., Abdullayeva M.J. Qo‘qon davlat pedagogika instituti “Kimyo ta‘limi, fan va ishlab chiqarish integrasiyalari” xalqaro konf.II-sho‘ba to‘plami.22-may,2024 yil.30-32 bet.
3. Sholi poyasiga dimetilsulfoksid karbamid asosida ishlov berish texnologiyasi. O‘. Ahmedov., M.Urozov., D.Aliqulova. AGRO ILM. AGRAR-IQTISODIY, ILMIY-AMALIY JURNAL. 2024. May.3-son [100]. ISSN 2091-5616. 41-42 b. “NUR ZIYO NASHR” MCHJ. Toshkent.